

EDN LPIEIC

DOI 10.5281/zenodo.15146300

УДК: 631.312.3

Божко И. В.¹, Пархоменко Г. Г.¹, Камбулов С. И.^{1,2}, Бужинский Н. В.¹

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА ЩЕЛЕРЕЗА

¹ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»;

²ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Реферат. *Исследованию рационализации параметров функционирования почвообрабатывающих агрегатов для глубокой обработки, а в частности щелерезов, посвящено много работ. Но в то же время данные исследования не в полной мере отвечают на вопрос рациональных режимов функционирования рабочих органов. Цель исследований – определение рациональных режимов функционирования рабочих органов щелереза относительно создаваемого тягового сопротивления. Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2023–2024 гг. с применением методики планирования многофакторного эксперимента, основанной на центральном композиционном плане, а также метода рандомизации опытов. Обработка полученных данных производилась с применением методики наименьших квадратов. Установлено, что изучаемые факторы оказывают влияние на показатель тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом без взаимодействия. При расчете коэффициентов модели установлено, что коэффициент квадрата глубины обработки почвы $b_{11} - h, \text{ см}(Q)$ по критерию Стьюдента не значим, так как расчетное значение ($t = -1,3116$) меньше критического ($t_{кр}=12,71$) при 5 % уровне значимости. Наибольшее влияние на показатель тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом, оказывает коэффициент глубины обработки почвы в линейном выражении, расчетное значение которого $t = 185,9068$. В ходе исследований получена адекватная модель для расчета показателя тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом щелереза. В качестве рациональных режимов функционирования рабочего органа рекомендуется использовать диапазон скоростей движения от 1,81 до 2,00 м/с, а тяговое сопротивление для глубины обработки почвы составит: 30 см – $P_T = 5,68\text{--}5,83$ кН, 35 см – $P_T = 6,13\text{--}6,49$ кН, 40 см – $P_T = 6,57\text{--}7,15$ кН. Дальнейшее увеличение скоростного режима функционирования рабочего органа щелереза ведет к значительному увеличению показателей тягового сопротивления и является нецелесообразным с точки зрения увеличения энергетических затрат в целом.*

Ключевые слова: *рабочий орган, щелерез, режимы функционирования, многофакторный эксперимент, тяговое сопротивление.*

Для цитирования: *Божко И. В., Пархоменко Г. Г., Камбулов С. И., Бужинский Н. В. Результаты экспериментальных исследований режимов функционирования рабочего органа щелереза // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 41–51. EDN: LPIEIC. DOI: 10.5281/zenodo.15146300.*

For citation: *Bozhko I. V., Parkhomenko G. G., Kambulov S. I., Buzhinsky N. V. Results of experimental studies of the functioning modes of the slit cutter working body // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 41–51. EDN: LPIEIC. DOI: 10.5281/zenodo.15146300.*

Введение

Возделывание сельскохозяйственных культур является одним из приоритетных направлений обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Для получения высоких урожаев необходимо обеспечение выполнения ряда технологических операций, наиболее приоритетной из которых является обработка почвы.

Технологическая операция обработки почвы призвана решать большой ряд задач – как по подготовке почвы к возделыванию тех или иных сельскохозяйственных культур [1, 2], так и по защите от водной и ветровой эрозии [3]. Щелевание почвы обеспечивает достаточную защиту обрабатываемых полей от водной эрозии, а также способствует глубокому разуплотнению почвенных слоев с одновременным разрушением плужной подошвы и накоплением внутрипочвенной влаги [4, 5]. В исследованиях авторов [6, 7] рассмотрены вопросы рационализации параметров рабочих органов щелерезов, в частности оптимизации параметров ширины используемого долота и скорости движения агрегата [8].

В работе [9] авторами рассмотрен вопрос влияния расстановки рабочих органов на раме почвообрабатывающего агрегата на показатель тягового сопротивления, создаваемого таким орудием. Исследователями [10] проведены теоретические исследования силового анализа, оказываемого почвой на рабочие органы, а также экспериментальные исследования, подтверждающие полученные закономерности.

Авторы [11] отмечают, что технологическая операция щелевания почвы способствует предотвращению водной эрозии, в частности стока талых вод по поверхности почвы с одновременным смывом плодородного слоя на склоновых землях, также она благоприятно влияет на накопление влаги внутри слоев почвы [12–15].

Вышеупомянутые исследования, направленные на совершенствование параметров конструкции рабочих органов щелерезов, рационализации размещения рабочих органов на раме сельскохозяйственных машин, не в полной мере отвечают на вопрос оптимизации режимов функционирования почвообрабатывающих рабочих органов в сфере проектирования таких типов сельскохозяйственных машин. Поэтому, исследования, направленные на определение режимов функционирования рабочего органа щелереза с рационализацией относительно создаваемого тягового сопротивления, являются своевременными и актуальными.

Цель исследований – определение рациональных режимов функционирования рабочего органа щелереза относительно создаваемого тягового сопротивления.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в отделе механизации растениеводства ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» в 2023–2024 гг.

Объект исследования: технологический процесс глубокой обработки почвы при различных режимах функционирования рабочего органа щелереза.

Предмет исследования: влияние различных режимов функционирования рабочего органа щелереза на создаваемое тяговое сопротивление.

В Аграрном научном центре «Донской» разработан и изготовлен экспериментальный образец конструкции рабочего органа щелереза (рисунок 1).

В данном исследовании нами была применена методика планирования многофакторного эксперимента, основанная на центральном композиционном плане. Определение рациональных режимов функционирования рабочего органа щелереза сводилось к установлению оптимальных значений с рассматриваемыми

независимыми переменными (факторами) скорости и глубины обработки почвы. Диапазоны вариации факторов при этом задавались исходя из получения максимальной производительности почвообрабатывающего рабочего органа щелереза, с наименьшими показателями тягового сопротивления (критерий оптимизации), создаваемого рабочим органом при выполнении технологической операции обработки почвы.

Рисунок 1 – Рабочий орган щелереза

Примечание. А – схема разработанного рабочего органа, Б – рабочий орган. 1 – стойка рабочего органа, 2 – долото.

Глубокой, в соответствии с агротехническими требованиями, принято считать обработку почвы на глубину более 30 см. Обозначения факторов, рассматриваемых в экспериментальных исследованиях, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения факторов, рассматриваемых в экспериментальных исследованиях

Наименование фактора и обозначения	Закодированное обозначение фактора	Уровни варьирования факторов			Интервал вариации фактора
		-1	0	+1	
Глубина обработки почвы рабочим органом h , см	X_1	30	35	40	5
Скорость движения агрегата v , м/с	X_2	1,81	2,37	2,93	0,56

Перед началом планирования эксперимента нами проведено кодирование исследуемых факторов – приведение натуральных значений к безразмерным величинам. При планировании экспериментальных исследований с применением центрального композиционного плана использован метод размещения координат факторов в «звездных точках», соответствующих границам области определения факторов (-1; +1), число возможных вариантов опытов при рассматриваемых двух независимых переменных составит 2^3 , что соответствует восьми опытам, а с добавлением повторений в центре плана число опытов составит 10. Для снижения вероятности накопления статистической ошибки при обработке полученных экспериментальных данных нами был применен метод рандомизации опытов. Матрица плана эксперимента, согласно центральному композиционному плану с применением рандомизации опытов в кодированном виде, представлена в таблице 2.

Исследования по определению оптимальных режимов функционирования рабочего органа щелереза проводили на экспериментальной установке в полевых условиях. В качестве фона для проведения исследований был выбран фон стерни ярового ячменя без обработки. Твердость в обрабатываемом слое почвы при проведении исследований составила от 4,3 до 4,6 МПа при влажности почвы 7,35–15,83 %.

Таблица 2 – Матрица плана экспериментальных исследований

№ опыта	Фактор	
	X_1	X_2
1	-1	-1
10	0	0
6	+1	0
9	0	0
7	0	-1
2	-1	+1
5	-1	0
8	0	+1
4	+1	+1
3	+1	-1

Для получения показателей тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом при различных режимах функционирования, использовалась измерительная тензометрическая система ZET 058 производства Зеленоградской ЭлектроТехнической ЛАБоратории ЗЭТЛАБ с подключением тензодатчика ТЕНЗО-М С2Н-2-С3, монтируемого на экспериментальной установке, и персональный компьютер. Для получения средних значений данные тягового сопротивления для каждого опыта фиксировали в трех повторениях. Глубину обработки почвы устанавливали с применением регулировочного механизма опорных колес экспериментальной установки, а скорость движения – при выходе трактора на устойчивый режим работы (без учета разгона).

Дальнейшая обработка полученных данных производилась с применением программного обеспечения ZETLab, Microsoft Excel и STATISTICA.

Результаты и обсуждение

Полученные данные тягового сопротивления рабочего органа щелереза внесем в ранее описанную матрицу плана экспериментальных исследований и представим в виде таблицы 3.

Таблица 3 – Результаты экспериментальных исследований показателей тягового сопротивления рабочего органа щелереза

№ опыта	Значения факторов в закодированном виде		Значения факторов в натуральном виде		Отклик, среднее значение тягового сопротивления, P_T , кН
	X_1	X_2	h , см	v , м/с	
1	-1	-1	30	1,81	5,78
10	0	0	35	2,37	7,10
6	+1	0	40	2,37	8,38
9	0	0	35	2,37	7,08
7	0	-1	35	1,81	6,15
2	-1	+1	30	2,93	6,11
5	-1	0	30	2,37	5,79
8	0	+1	35	2,93	7,70
4	+1	+1	40	2,93	9,29
3	+1	-1	40	1,81	6,45

При двух изучаемых независимых переменных режимов функционирования рабочего органа щелереза с учетом их взаимодействий модель в эмпирическом выражении запишем следующим образом:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_{12}x_1x_2 + b_{11}x_1^2 + b_{22}x_2^2 \quad (1)$$

Для проведения статистической оценки воспользуемся методикой наименьших квадратов. Необходимо определить коэффициенты модели и установить их значимость. Значимость коэффициентов определим путем расчета значений критерия Стьюдента для каждого значения коэффициента регрессии. Расчетные значения коэффициентов модели и проверку их значимости по критерию Стьюдента представим в виде таблицы 4.

Таблица 4 – Результаты расчета значимости коэффициентов модели по критерию Стьюдента

Коэффициент модели	Значение коэффициента модели в закодированном виде	Расчетное значение критерия Стьюдента, t	Табличное значение критерия Стьюдента, $t_{кр}$
b_0	7,093571	839,3227	12,71
b_1	1,073333	185,9068	
b_{11}	-0,012143	-1,3116	
b_2	0,786667	136,2541	
b_{22}	-0,172143	-18,5936	
b_{12}	0,627500	88,7419	

Для более полной оценки влияния изучаемых факторов на показатель тягового сопротивления рабочего органа щелереза данные таблицы 4 представим в виде диаграммы стандартизированных эффектов (диаграммы Парето) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диаграмма Парето стандартизированных эффектов по переменной тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом щелереза

Из данных таблицы 4 и рисунка 2 видно, что коэффициент квадрата глубины обработки почвы (b_{11} - $h, см(Q)$) по критерию Стьюдента не значим, так как расчетное значение ($t=-1,3116$) меньше критического ($t_{кр}=12,71$) при 5 % уровне значимости. Наибольшее влияние на показатель тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом, оказывает коэффициент глубины обработки почвы в линейном выражении, расчетное значение которого ($t=185,9068$). В связи с тем, что коэффициент квадрата глубины обработки почвы признан не значимым, произведем перерасчет значимости коэффициентов уравнения регрессии. Данные представим в виде диаграммы стандартизированных эффектов (диаграммы Парето) (таблица 5, рисунок 3).

Таблица 5 – Результаты расчета значимости коэффициентов модели по критерию Стьюдента без учета незначимых коэффициентов модели

Коэффициент модели	Значение коэффициента модели в закодированном виде	Расчетное значение критерия Стьюдента, t	Табличное значение критерия Стьюдента, $t_{кр}$
b_0	7,087500	839,3227	12,71
b_1	1,073333	185,907	
b_2	0,786667	136,255	
b_{22}	-0,174167	-19,079	
b_{12}	0,627500	88,742	

Рисунок 3 – Диаграмма Парето стандартизованных эффектов без учета незначимых коэффициентов модели по переменной тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом щелереза

Данные таблицы 5 и рисунка 3 свидетельствуют о том, что все рассматриваемые коэффициенты модели по критерию Стьюдента являются значимыми, при этом исключение незначимого коэффициента квадрата глубины обработки почвы не оказывает существенного влияния на модель в целом. Модель в закодированном виде можно записать выражением:

$$y = 7,087500 + 1,073333 \cdot X_1 + 0,786667 \cdot X_2 + 0,627500 \cdot X_{12} - 0,174167 \cdot X_2^2 \quad (2)$$

Для оценки адекватности полученной модели необходимо привести значения коэффициентов к натуральному виду и определить значение критерия Фишера (таблица 6).

Таблица 6 – Результаты расчета значений коэффициентов модели в натуральном виде, дисперсии и критерия Фишера

Коэффициент регрессии	Значение коэффициента модели в натуральном виде	Дисперсия
b_0	11,71506	
b_1	-0,31647	6,912267
b_2	-3,80649	3,713067
b_{22}	-0,55538	0,072802
b_{12}	0,22411	1,575025
$S_{ад.}^2$		0,037062
$S_{воспр.}^2$		0,000200
$F_{расч.}$		185,31
$F_{табл.}$		224,6

Полученные расчетные значения критерия Фишера меньше табличного $F_{расч.} < F_{табл.}$ (критических значений). В связи с этим полученная модель адекватна при 5% уровне значимости, нулевая гипотеза принимается, следовательно, коэффициенты в рассматриваемом варианте модели оказывают влияние на показатель тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом щелереза без взаимодействия.

Запишем модель в натуральных значениях для расчета показателя тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом щелереза:

$$P_T = 11,71506 - 0,31647 \cdot h - 3,80649 \cdot v + 0,22411 \cdot h \cdot v - 0,55538 \cdot v^2 \quad (3)$$

где: P_T – тяговое сопротивление, создаваемое рабочим органом, кН,

h – глубина обработки почвы, см,

v – скорость движения агрегата, м/с.

Поверхность отклика влияния изучаемых независимых переменных на тяговое сопротивление рабочего органа щелереза, описываемая полученной моделью, представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Поверхность отклика влияния изучаемых независимых переменных на тяговое сопротивление рабочего органа щелереза

Как видно из графика, в данном случае область оптимума является недостижимой. То есть, при дальнейшем увеличении либо изменении интервалов и уровней варьирования факторов тяговое сопротивление будет увеличиваться. Так как агротехнические требования, предъявляемые к данному типу обработки почвы, определяют глубину, полученную модель можно использовать для прогнозирования нагрузки на машинно-тракторные агрегаты в процессе выполнения технологической операции обработки почвы. Наименьшие показатели тягового сопротивления при этом достигаются в диапазоне скоростей движения от 1,81 до 2,0 м/с, а тяговое сопротивление для глубины обработки почвы составит: 30 см – $P_T = 5,68–5,83$ кН, 35 см – $P_T = 6,13–6,49$ кН, 40 см – $P_T = 6,57–7,15$ кН. Дальнейшее увеличение скоростного режима функционирования рабочего органа щелереза ведет к значительному увеличению показателей тягового сопротивления и является нецелесообразным с точки зрения увеличения энергетических затрат в целом необходимых для осуществления технологической операции обработки почвы.

При проведении экспериментальных исследований режимов функционирования рабочего органа щелереза также произведена оценка показателей качества обработки почвы. Устойчивость хода рабочего органа по глубине обработки почвы составила $\pm 1,48–1,96$ см при нормативном показателе ± 2 см. Гребнистость поверхности поля после прохода рабочего органа варьировала в диапазоне 4–7 см при нормативном показателе до 7 см. Ширина захвата обработанной поверхности (щели) варьировала в диапазоне 38–40 см. При этом

скоростной режим функционирования рабочего органа щелереза не оказывает существенного влияния на показатели качества обработки почвы.

Выводы

В результате исследований по определению рациональных режимов функционирования рабочего органа щелереза посредством регрессионного анализа независимых переменных скорости движения агрегата и глубины обработки почвы установлено, что изучаемые факторы оказывают влияние на показатель тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом без взаимодействия. В ходе исследований получена адекватная модель для расчета показателя тягового сопротивления, создаваемого рабочим органом щелереза. В качестве рациональных режимов функционирования рабочего органа рекомендуется использовать диапазон скоростей движения от 1,81 до 2,0 м/с на всем диапазоне глубины обработки почвы 30–40 см, вариация тягового сопротивления при этом составит от 5,68 до 7,15 кН.

Дальнейшее увеличение скоростного режима функционирования рабочего органа щелереза приведет к значительному увеличению показателей тягового сопротивления и является нецелесообразным с точки зрения увеличения энергетических затрат в целом.

Литература

1. Bluett C., Tullberg J. N., McPhee J. E., Antille D. L. Why still focus on soil compaction? // *Soil and Tillage Research*. 2019. Vol. 194. Art. No. 104282. DOI: 10.1016/j.still.2019.05.028
2. Colombi T., Torres L. C., Walter A., Keller T. Feedbacks between soil penetration resistance, root architecture and water uptake limit water accessibility and crop growth – a vicious circle // *Science of The Total Environment*. 2018. Vol. 626. No. 1. P. 1026–1035. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.129
3. Melland A. R., Antille D. L., Dang Y. Effects of strategic tillage on short-term erosion, nutrient loss in runoff and greenhouse gas emissions // *Soil Research*. 2016. Vol. 55. No. 3. P. 201–214. DOI: 10.1071/SR16136
4. Couvreur V., Vanderborght J., Draye X., Javaux M. Dynamic aspects of soil water availability for isohydric plants: focus on root hydraulic resistances // *Water Resources Research*. 2014. Vol. 50. No. 11. P. 8891–8906. DOI: 10.1002/2014WR015608
5. Niu G., Shao L. T., Sun D. A., Guo X. A simplified directly determination of soil-water retention curve from pore size distribution // *Geomechanics and Engineering*. 2020. Vol. 20. No. 5. P. 411–420. DOI: 10.12989/gae.2020.20.5.411
6. Лаптев Н. В., Полищук Ю. В. Обоснование параметров щелереза и скорости движения для почвенных условий Северного региона Казахстана // *Вестник Курганской ГСХА*. 2020. № 4(36). С. 61–65.
7. Полищук Ю. В., Дерепаскин А. И., Лаптев Н. В., Комаров А. П. Обоснование рациональных конструктивных параметров щелереза для осенней обработки стерневых фонов к тракторам тягового класса 8 // *Тракторы и сельхозмашины*. 2020. Т. 87. № 1. С. 49–55. DOI: 10.31992/0321-4443-2020-1-49-55
8. Zsolt S., Tállai M., Kincses I., László Z., Kátai J., Vágó I. Effect of various soil cultivation methods on some microbial soil properties // *DRC Sustainable Future: Journal of Environment, Agriculture, and Energy*. 2020. Vol. 1. No. 1. P. 14–20. DOI: 10.37281/DRCSF/1.1.3.
9. Капов С. Н., Хаустов П. А. Влияние расстояния между рабочими органами плоскореза-щелереза на тяговое сопротивление сельскохозяйственного орудия // *Вестник аграрной науки Дона*. 2023. Т. 16. № 1 (61). С. 29–38. DOI: 10.55618/20756704_2023_16_1_29-38.
10. Hedayatipoor A., Alamooti M. Y. Effect of conservative tillage on physical properties of soil and yield of rainfed wheat // *Agricultural Engineering International: CIGR Journal*. 2020. Vol. 22 No. 1. P. 48–53. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.cigrjournal.org> (дата обращения 20.11.2024).
11. Мяло В. В., Демчук Е. В., Союнов А. С., Голованов Д. А. Совершенствование орудий для влагосберегающей обработки почвы // *Достижения науки и техники АПК*. 2015. Т. 29. № 1. С. 52–54.
12. Бельц А. Ф., Гузенко К. Е. Совершенствование рабочей схемы многофункционального почвообрабатывающего посевного агрегата // *Тракторы и сельхозмашины*. 2024. Т. 91. № 4. С. 421–429. DOI: 10.17816/0321-4443-321846.
13. Cruz M. G., Hernandez E. A., Uddameri V. Vulnerability assessment of agricultural production systems to drought stresses using robustness measures // *Sci Rep*. 2021. No. 11. Art. No. 21648. DOI: 10.1038/s41598-021-98829-5.
14. Chappell A., Webb N. P. Using albedo to reform wind erosion modelling, mapping and Monitoring // *Aeolian Research*. 2016. Vol. 23. P. 63–78. DOI: 10.1016/j.aeolia.2016.09.006.

15. Sattolo T. M. S., Pereira L. M., Otto R., Francisco E., Duarte A. P., Kappes C., Prochnow L. I., Cherubin M. R. Effects of land use, tillage management, and crop diversification on soil physical quality in Cerrado agricultural systems // Soil Science Society of America Journal. 2021. Vol. 85. Iss. 5. P. 1799-1813. DOI: 10.1002/saj2.20306.

References

1. Bluett C., Tullberg J. N., McPhee J. E., Antille D. L. Why still focus on soil compaction? // Soil and Tillage Research. 2019. Vol. 194. Art. No. 104282. DOI: 10.1016/j.still.2019.05.028.
2. Colombi T., Torres L. C., Walter A., Keller T. Feedbacks between soil penetration resistance, root architecture and water uptake limit water accessibility and crop growth – a vicious circle // Science of The Total Environment. 2018. Vol. 626. No. 1. P. 1026–1035. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.129.
3. Melland A. R., Antille D. L., Dang Y. Effects of strategic tillage on short-term erosion, nutrient loss in runoff and greenhouse gas emissions // Soil Research. 2016. Vol. 55. No. 3. P. 201–214. DOI: 10.1071/SR16136.
4. Couvreur V., Vanderborght J., Draye X., Javaux M. Dynamic aspects of soil water availability for isohydric plants: focus on root hydraulic resistances // Water Resources Research. 2014. Vol. 50. No. 11. P. 8891–8906. DOI: 10.1002/2014WR015608.
5. Niu G., Shao L. T., Sun D. A., Guo X. A simplified directly determination of soil-water retention curve from pore size distribution // Geomechanics and Engineering. 2020. Vol. 20. No. 5. P. 411–420. DOI: 10.12989/gae.2020.20.5.411.
6. Laptev N. V., Polischuk Yu. V. Estimation of paraplough parameters and travel speed for soil conditions in the northern region of Kazakhstan // Bulletin of the Kurgan State Agricultural Academy. 2020. No. 4(36). P. 61–65.
7. Polishchuk Yu. V., Derepaskin A. I., Laptev N. V., Komarov A. P. Substantiation of rational constructive parameters of the chisel subsoiler for autumn tillage of stubble field to tractors of the 8 drawbar category // Tractors and Agricultural Machinery. 2020. Vol. 87. No. 1. P. 49–55. DOI: 10.31992/0321-4443-2020-1-49-55.
8. Zsolt S., Tállai M., Kincses I., László Z., Kátai J., Vágó I. Effect of various soil cultivation methods on some microbial soil properties // DRC Sustainable Future: Journal of Environment, Agriculture, and Energy. 2020. Vol. 1. No. 1. P. 14–20. DOI: 10.37281/DRCSF/1.1.3.
9. Kapov S. N., Khaustov P. A. Influence of the distance between the working tools of the flat cutter-slitter on the traction resistance of the agricultural implement // Don agrarian science bulletin. 2023. Vol. 16. No. 1(61). P. 29–38. DOI: 10.55618/20756704_2023_16_1_29-38.
10. Hedayatipoor A., Alamooti M. Y. Effect of conservative tillage on physical properties of soil and yield of rainfed wheat // Agricultural Engineering International: CIGR Journal. 2020. Vol. 22 No. 1. P. 48–53. [Electronic resource]. Access point: <http://www.cigrjournal.org> (reference's date 20.11.2024).
11. Myalo V. V., Demchuk E. V., Soyunov A. S., Golovanov D. A. Improvement of tools for water-saving cultivation of soil // Achievements of science and technology in agro-industrial complex. 2015. Vol. 29. No. 1. P. 52–54.
12. Belts A. F., Guzenko K. E. Improvement of the functional layouts of multifunctional soil-cultivating sowing units // Tractors and Agricultural Machinery. 2024. Vol. 91. No. 4. P. 421–429. DOI: 10.17816/0321-4443-321846.
13. Cruz M. G., Hernandez E. A., Uddameri V. Vulnerability assessment of agricultural production systems to drought stresses using robustness measures // Sci Rep. 2021. No. 11. Art. No. 21648. DOI: 10.1038/s41598-021-98829-5.
14. Chappell A., Webb N. P. Using albedo to reform wind erosion modelling, mapping and Monitoring // Aeolian Research. 2016. Vol. 23. P. 63–78. DOI: 10.1016/j.aeolia.2016.09.006.
15. Sattolo T. M. S., Pereira L. M., Otto R., Francisco E., Duarte A. P., Kappes C., Prochnow L. I., Cherubin M. R. Effects of land use, tillage management, and crop diversification on soil physical quality in Cerrado agricultural systems // Soil Science Society of America Journal. 2021. Vol. 85. Iss. 5. P. 1799-1813. DOI: 10.1002/saj2.20306.

UDC 631.312.3

Bozhko I. V., Parkhomenko G. G., Kambulov S. I., Buzhinsky N. V.

RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF THE FUNCTIONING MODES OF THE SLIT CUTTER WORKING BODY

Summary. *A significant number of works have been dedicated to the study of the rationalization of the operating parameters of soil-cultivating units for deep processing, with a particular focus on slitters. However, these studies have not yet fully answered the*

question of the rational modes of operation of the working bodies. The purpose of the research was to determine the rational modes of operation of the working bodies of the slitter depending on the created traction resistance. The studies were carried out in the Department of Mechanization of Crop Production – structural unit of the Agricultural Research Center “Donskoy” in 2023–2024. The research was carried out using a multifactorial experiment planning technique, based on a central compositional plan, and method of randomization in experimental design. Obtained data were analyzed using the least squares method. The findings of the research indicated that the factors under study affect the traction resistance indicator created by the working body without interaction. The calculation of the model coefficients revealed that the coefficient of the square of the soil cultivation depth, $b_{11} - h, \text{ cm } (Q)$, according to the Student criterion, is not significant, since the calculated value $t = -1.3116$ is less than the critical value ($t_{cr}=12.71$ at a 5 % significance level). The greatest influence on the traction resistance indicator created by the working body has a coefficient of the soil cultivation depth in a linear expression, the calculated value of which is $t = 185.9068$. In the course of the research, an adequate model was obtained for calculating the traction resistance indicator created by the slit cutter working body. The following rational modes of operation of the working body are recommended: movement speed – 1.81 to 2.0 m/s; traction resistance in case of cultivation at a depth of 30 cm – $P_T = 5.68\text{--}5.83 \text{ kN}$, at a 35 cm depth – $P_T = 6.13\text{--}6.49 \text{ kN}$, to a depth of 40 cm – $P_T = 6.57\text{--}7.15 \text{ kN}$. A further increase in the speed mode of operation of the working body of the slitter leads to a significant increase in the traction resistance indicators and is not advisable from the point of view of increasing energy costs in general.

Keywords: working body, slit cutter, operating modes, multifactorial experiment, traction resistance.

Божко Игорь Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Пархоменко Галина Геннадьевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Камбулов Сергей Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; профессор кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail:kambulov.s@mail.ru.

Бужинский Никита Владимирович, аспирант, инженер отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: 27091999n@gmail.com.

Bozhko Igor Vladimirovich, Cand. Sc. (Tech.), senior researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Parkhomenko Galina Gennadievna, Cand. Sc. (Tech.), leading researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Kambulov Sergey Ivanovich, Dr. Sc. (Tech.), chief researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and

Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; professor of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Buzhinsky Nikita Vladimirovich, postgraduate student, engineer of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: 27091999n@gmail.com.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 0505-2022-0006 «Разработать методологию ресурсосбережения при формировании машинных технологий на основе новых машин и рабочих органов для возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 07.12.2024.

Дата принятия к печати – 21.01.2025.